

Open-Access-Büro Berlin

1 | Bundesministerium für Bildung und Forschung

Linda Martin Maïke Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 09, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/oa-atlas-bmbf>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Aufgabe der Forschungs- und Innovationspolitik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Entstehung von Wissen und seinen Austausch fördern. Ein ungehinderter Wissensfluss ist Grundvoraussetzung für exzellente und innovative Forschung, aber auch für den Transfer der Ergebnisse in Produkte und Dienstleistungen – zum Nutzen der gesamten Gesellschaft [1].

Die Veröffentlichung einer Open-Access-Strategie im Jahr 2016 ist eine von vielen Maßnahmen, mit denen das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fortlaufend die Stärkung von Open Access in Deutschland unterstützt [2].

Auf Basis einer rechtlichen Regelung wurden die Weichen gestellt, um Open Access und Open Science weiter entwickeln zu können. Aus dem Gesetzentwurf zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke ergab sich eine weitere Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 8. Mai 2013. Geregelt wurde hier unter anderem das Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Artikel [3]. Urheber*innen wird damit unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit zur erneuten Zugänglichmachung, unter bestimmten Bedingungen und bei bestimmten Beiträgen, der Zweitveröffentlichung (Grün Open Access) eingeräumt.¹ Die Möglichkeit zur Zweitveröffentlichung von Zeitschriftenartikeln aus Periodika im Open Access ist eine Chance, keine Pflicht.

Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

[BMBF_Open-Access-Strategie_2016.pdf](#)

2 MB

Rahmenbedingungen

Im [Bundesministerium für Bildung und Forschung](#) (BMBF) ist das Referat 122 “Grundsatzfragen der Datenpolitik; Rahmenbedingungen der Digitalisierung” für Open Access zuständig. Das im Ressortkreis für Open Access federführende BMBF hat Open Access als Grundprinzip in der Förderung verankert und dadurch den “politische[n] Wille[n] zur Förderung von Open Access [...] gegenüber Wissenschaft und Verlagen klar kommuniziert” [4]. Im Jahr 2016 veröffentlichte das BMBF die Strategie “Open Access in Deutschland”, in der unter anderem eine Open-Access-Klausel für alle durch das BMBF geförderten Projekte eingeführt wurde [5]. Wissenschaftliche Artikel sollen entweder sofort Open Access (Gold Open Access) publiziert werden oder nach Ablauf einer Embargofrist (Grün Open Access) auf einem Dokumentenserver verfügbar gemacht werden. Beide Wege werden als gleichwertig anerkannt und politisch gefördert.

Das am 1. März 2018 in Kraft getretene Urheberrecht-Wissengesellschafts-Gesetz (UrhWissG) hat die Nutzungsfreiheit für Forschung und Lehre gebündelt und erweitert. Insbesondere wurde eine Rechtsgrundlage für Text und Data Mining eingeführt sowie Erleichterungen für Museen und Archive geschaffen, um Bestände dauerhaft zu digitalisieren [6].

In der “Open-Access-Strategie für Deutschland” benennt das BMBF fünf Aktionsfelder, in denen die Strategie Anreize und auch praktische Unterstützung bieten soll: Open Access als Grundprinzip in der eigenen Förderung, die Sichtbarkeit und Akzeptanz von Open Access, Aufbau von Kompetenz und die Verbreitung von Erfolgsmodellen aus der Praxis, die finanzielle Unterstützung und zuletzt das Aktionsfeld Transparenz und Monitoring [7]. Im Folgenden werden einzelne Fördermaßnahmen innerhalb dieser Aktionsfelder vorgestellt.

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

In der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern arbeitet das BMBF unter anderem darauf hin, ein gemeinsames Verständnis einer Open-Access-Kultur zu fördern [8]. Das BMBF begleitet im Rahmen einer GWK-Arbeitsgruppe gemeinsam mit den Ländern das Projekt DEAL und ist zudem mit den anderen Bundesministerien im stetigen Austausch zu Open Access.

Innerhalb der im Februar 2023 veröffentlichten Zukunftsstrategie erkennt das BMBF Open Access als wesentlichen Bestandteil einer agilen Forschungs- und Innovationspolitik an. So sollen “Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft [gemeinsam] darauf hinarbeiten, dass die Möglichkeiten von Open Access, Open Science, Open Data und Open Innovation umfassender genutzt werden” [9].

Das BMBF fördert außerdem nationale Projekte zur Vernetzung, zur Förderung und zur Kompetenzsteigerung im Bereich Open Access (KOA). Von 2023–2026 werden im Rahmen der Förderrichtlinie “von Projekten zur Etablierung einer gelebten Open-Access-Kultur in der deutschen Forschungs- und Wissenschaftspraxis” [10] 24 Projekte mit einer Gesamtförderrahmensumme von rund 7,8 Mio Euro gefördert. Um den Wandel des wissenschaftlichen Publizierens hin zu mehr Open Access voranzutreiben, werden hierbei drei Themenfelder adressiert: wissenschaftstragende Finanzierungsmodelle, Anerkennung von Open Access in der Wissenschaft und Bedarfe einer gelebten Open-Access-Kultur [11].

Unter der Förderrichtlinie “zur Beschleunigung der Open-Access-Transformation” wurden von 2021–2023 insgesamt 20 innovative Open-Access-Projekte mit 5,5 Mio. Euro gefördert. In der Förderrichtlinie konzentrierte sich das BMBF auf drei Themenfelder: die Umstellung von Schriftenreihen und Einzelpublikationen auf Open Access, die Entwicklung technischer Modelle in Verlagen sowie innovative Projekte zur allgemeinen Förderung von Open Access [12]. Bereits von 2017–2022 wurden im Rahmen des “Ideenwettbewerbs zur Förderung des freien Informationsflusses in der Wissenschaft” [13] insgesamt 20 Projekte mit 5,5 Mio. Euro durch das BMBF gefördert [14].

Seit Dezember 2019 wird zudem das nationale Kompetenz- und Vernetzungsportal im Bereich Open Access “[open-access.network](#)”, derzeit in seiner zweiten Förderphase, aktuell mit ca. 4,8 Mio. Euro unterstützt [15]. Das Projekt hat zum Ziel, Informationen und Kompetenzvermittlung zum Thema bereitzustellen und die Vernetzung der bestehenden Community disziplinübergreifend, einrichtungsübergreifend und zuverlässig zu organisieren.²

Im Juli 2024 vergab [iRights.lab](#) den “[Enter-Award](#)”, der in fünf Kategorien (Infrastruktur, Kompetenzvermittlung, Nachwuchshoffnung, Pionierleistung, Kooperation) Good Practices im Bereich Open Access auszeichnete. Der Preis wurde im Rahmen einer BMBF-Projektförderung vergeben [\[16\]](#). Darüber hinaus untersuchte die Technische Informationsbibliothek im Auftrag des BMBF in einer 2022 erschienenen Literaturstudie die Wirkungen von Open Access [\[17\]](#).

Neben der Verankerung von Open Access in der eigenen Förderung durch die Open-Access-Klausel, der Übernahme von Publikationskosten für Gold-Open-Access sowie einer temporären, aktuell nicht mehr laufenden Bereitstellung eines Post-Grant-Funds zur nachträglichen Open-Access-Stellung von wissenschaftlichen Publikationen [\[18\]](#), hat das BMBF 2019 eine Open-Access-Informationsoffensive durchgeführt.

Das BMBF nimmt seit 2019 an dem Bund-Länder-Austausch zu Open Access mit den Ländern teil und hat an der Erstellung des 2023 erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papiers “Open Access in Deutschland” [\[19\]](#) mitgewirkt.

Im europäischen Rahmen befürwortet das BMBF die Entwicklung und Nutzung einer “[European Open Science Cloud](#)” (EOSC) [\[20\]](#).

Good Practices

Open Access Monitor

Der “[Open Access Monitor](#)” (OAM) dient der Erfassung der in deutschen akademischen Einrichtungen veröffentlichten Open-Access-Publikationen und ermöglicht Datenanalysen des Publikationsaufkommens deutscher wissenschaftlicher Einrichtungen. Seit September 2023 wird der Dienst durch die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich betrieben. Der OAM wurde in zwei Förderphasen von 2017 bis August 2023 seitens des BMBF gefördert. Das Monitoring trägt zu einer besseren Datenlage bei, um den Transformationsprozess von Closed Access zu Open Access in Deutschland zu bewerten.

Kompetenz- und Vernetzungsportal [open-access.network](#)

Das deutschlandweite Verbundprojekt “[open-access.network](#)” wird seit Dezember 2019 in zwei Förderphasen durch das BMBF im Rahmen der “Förderrichtlinie Kompetenz- und Vernetzungsplattform” gefördert. Das Projekt wird vom Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM) der Universität Konstanz geleitet. Projektpartner sind die Technische Informationsbibliothek (TIB) in Hannover, die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen, das am Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches Geoforschungszentrum angesiedelte Helmholtz Open Science Office (HOS), das Open-Access-Büro Berlin (OABB) an der Freien Universität Berlin sowie die Universitätsbibliothek Bielefeld. Das Portal schafft eine zentrale Anlaufstelle, um zielgruppengerechte und standortunabhängige Informationen zu Open Access durch diverse Angebotsformate sicherzustellen. Die drei zentralen Säulen des Projektes sind die Bereitstellung von Informationen, die Kompetenzvermittlung und die Vernetzung der bestehenden Community.

Footnotes

1. Der besagte Absatz lautet: “(4) Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung ist unwirksam”. Quelle: Bundesamt für Justiz. 2021. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) § 38 Beiträge zu Sammlungen, Abs. 4. https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/_38.html. ↵

2. Die Projektkoordination liegt bei der Universität Konstanz. Projektteilnehmer sind das Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum der Universität Konstanz, Open-Access-Büro Berlin, Universitätsbibliothek Bielefeld, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Technische Informationsbibliothek Hannover und das Helmholtz Open Science Office. Siehe: <https://open-access.network/ueber-uns/oa-network>. ↵

References

1. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2017). *Digitalisierung in Bildung und Forschung*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240408203159/https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/open-access/open-access_node.html ↵
2. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2016). *Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1 ↵
3. Deutscher Bundestag. (2013). *Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240219080624/https://dserver.bundestag.de/btd/17/134/1713423.pdf> S. 9. ↵
4. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2016). *Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung*. Retrieved from [https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung-](https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1)

[forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1](https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1) S. 8. ↵

5. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2016). Pressemitteilung: 109/2016: Freier Zugang schafft mehr Wissen - BMBF. Retrieved from

<https://web.archive.org/web/20191001042142/https://www.bmbf.de/de/freier-zugang-schafft-mehr-wissen-3340.html> ↵

6. Bundesgesetzblatt. (2018). *Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz – UrhWissG)*. Retrieved from

[https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s3346.pdf%27%5D)

[startbk=Bundesanzeiger_BGBl#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s3346.pdf%27%5D1504868443654](https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s3346.pdf%27%5D1504868443654) ↵

7. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2016). *Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung*. Retrieved from

<https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung->

[forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1](https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1) S. 5. ↵

8. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2016). *Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung*. Retrieved from

<https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung->

[forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1](https://web.archive.org/web/20240120063001/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?blob=publicationFile&v=1) S. 7. ↵

9. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Zukunftsstrategie Forschung und Innovation*. Retrieved from

https://web.archive.org/web/20240424060233/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/730650_Zukunftsstrategie_Forschung_und_Innovation.pdf?blob=publicationFile&v=4 S. 30. ↵

10. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2022). *Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Etablierung einer gelebten Open-Access-Kultur in der deutschen Forschungs- und Wissenschaftspraxis*. Retrieved from

<https://web.archive.org/web/20221223014109/https://www.bildung->

[forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/foerderung_einer_gelebten_open_access_kultur/richtlinie_etablierung_open_access_kultur.pdf?blob=publicationFile&v=1](https://web.archive.org/web/20221223014109/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/foerderung_einer_gelebten_open_access_kultur/richtlinie_etablierung_open_access_kultur.pdf?blob=publicationFile&v=1) ↵

[blob=publicationFile&v=1](https://web.archive.org/web/20221223014109/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/foerderung_einer_gelebten_open_access_kultur/richtlinie_etablierung_open_access_kultur.pdf?blob=publicationFile&v=1) ↵

11. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Projektstart: 24 Vorhaben für eine gelebte Open Access-Kultur*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240313100402/https://www.bildung->

[forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/projektstart_24_vorhaben_open_access_kultur/projektstart_24_vorhaben_open_access_kultur_node.html](https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/projektstart_24_vorhaben_open_access_kultur/projektstart_24_vorhaben_open_access_kultur_node.html) ←

12. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2020). *Richtlinie zur Förderung von Projekten zur Beschleunigung der Transformation zu Open Access vom 18. Mai 2020* (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Ed.). Bundesanzeiger. Retrieved from https://web.archive.org/web/20230501100825/https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2020/06/3044_bekanntmachung.html ←

13. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2017). *Förderrichtlinie des freien Informationsflusses in der Wissenschaft – Open Access. Bundesanzeiger vom 26. Mai 2017* (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Ed.). Retrieved from <https://web.archive.org/web/20221220090638/https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1369.html> ←

14. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2018). *Im Überblick: 20 innovative Open Access Projekte - BMBF Digitale Zukunft*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20220706165102/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/im-ueberblick-20-innovative-open-access-projekte/im-ueberblick-20-innovative-open-access-projekte> ←

15. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2019). *Richtlinie zur Förderung einer Kompetenz- und Vernetzungsplattform im Bereich Open Access*. Bundesanzeiger. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240222151442/https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/op8aVpk472rlvnOci4N/content/op8aVpk472rlvnOci4N/BAanz%20AT%2005.06.2019%20B5.pdf?inline> ←

16. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2024). *BMBF fördert Anerkennung herausragender Open Access Leistungen*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240819105502/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/open-access-award-verliehen/open-access-award-verliehen.html> ←

17. Hopf, D., Dellmann, S., Hauschke, C., & Tullney, M. (2022). *Wirkungen von Open Access. Literaturstudie über empirische Arbeiten 2010-2021*. Hannover: Technische Informationsbibliothek (TIB). <https://doi.org/10.34657/7666> ←

18. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2017). *Richtlinie zur Förderung von Open Access-Publikationen aus abgeschlossenen BMBF-geförderten Projekten (Post-Grant-Fund)*. Bundesanzeiger. Retrieved from

https://web.archive.org/web/20230504182545/https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2017/09/1404_bekanntmachung.html ↵

19. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from

https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵

20. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2021). *Aufbau der European Open Science Cloud*.

Retrieved from https://web.archive.org/web/20240329211512/https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/wissen/open-access/aufbau-der-european-open-science-cloud/aufbau-der-european-open-science-cloud_node.html ↵